

LESÃO POR PICADA DE ARANHA-MARROM EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DE PACIENTE IDOSO COM REALIZAÇÃO DE AUTOENXERTO: RELATO DE CASO

BROWN RECLUSE SPIDER BITE INJURY ON THE LEFT UPPER LIMB OF AN ELDERLY PATIENT UNDERGOING AUTOGRAFT: CASE REPORT

Greta Maria Murad da Costa

RESUMO: Os acidentes com aranha-marrom configuram um relevante problema de saúde pública no Brasil, destacando-se pela gravidade de suas complicações quando não tratados precocemente. A originalidade deste trabalho reside na apresentação de um caso em paciente idoso, faixa etária pouco frequente nos registros, acometido por lesão extensa em membro superior esquerdo após picada de *Loxosceles*. O paciente evoluiu com necrose progressiva e infecção, necessitando de dois desbridamentos cirúrgicos, fasciotomia e antibioticoterapia de amplo espectro. A realização de autoenxerto no 45º dia de internação demonstrou abordagem eficaz, resultando em boa cicatrização e alta hospitalar sem complicações. Além do manejo clínico e cirúrgico, o estudo discute a fisiopatologia do envenenamento, marcada pela ação da esfingomielinase D, que desencadeia necrose cutânea e pode levar a complicações sistêmicas como hemólise e insuficiência renal aguda. Ressalta-se ainda a limitação da soroterapia, cujo benefício é restrito às primeiras horas após a picada, tornando a precocidade no diagnóstico determinante para o prognóstico. Em síntese, este relato contribui para a literatura sobre loxoscelismo ao evidenciar a importância da anamnese detalhada, do tratamento cirúrgico oportuno e do acompanhamento multiprofissional em casos graves. Além disso, reforça a necessidade de ações da vigilância epidemiológica e de estratégias educativas para reduzir a morbidade associada a esses acidentes no contexto brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Aranha-marrom, Loxoscelismo, Relato de caso, Autoenxerto.

ABSTRACT: Brown recluse spider accidents represent an important public health problem in Brazil, standing out for the severity of complications when not treated early. The originality of this work lies in the presentation of a case involving an elderly patient, an age group rarely reported, who developed an extensive lesion in the left upper limb after a *Loxosceles* bite. The patient evolved with progressive necrosis and infection, requiring two surgical debridements, fasciotomy, and broad-spectrum antibiotic therapy. The autograft performed on the 45th day of hospitalization proved to be an effective approach, resulting in satisfactory wound healing and hospital discharge without complications. In addition to the clinical and surgical management, this study discusses the pathophysiology of envenomation, marked by the action of sphingomyelinase D, which triggers cutaneous necrosis and may lead to systemic complications such as hemolysis and acute renal failure. The limitations of antivenom therapy are also highlighted, as its effectiveness is restricted to the first hours after the bite, making early diagnosis crucial for prognosis. In summary, this report contributes to the literature on loxoscelism by emphasizing the importance of detailed anamnesis, timely surgical treatment, and multiprofessional follow-up in severe cases. Furthermore, it reinforces the need for epidemiological surveillance and educational strategies to reduce the morbidity associated with these accidents in the Brazilian context.

KEYWORDS: Brown recluse spider, Loxoscelism, Case report, Autograft.

Revista Interlocus, volume 1, número 3, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17260253

Editor: Eduardo Mendonça Pinheiro

Artigo recebido: 07/09/2025

Artigo Aceito: 29/10/2025

Artigo Publicado: 03/10/2025

1. INTRODUÇÃO

Acidentes com animais peçonhentos representam uma Emergência Médica e um problema de Saúde Pública. Podem ser causados por serpentes, escorpiões e aranhas (Silva; Bernarde; Abreu, 2015). A aranha-marrom é um aracnídeo da classe Arachnida e gênero *Loxosceles* que pode ser encontrada no interior das residências, ou em telhas e materiais de construção (Gonella; Proto; Gozzano, 2015). A *Loxosceles* pode ser encontrada nas regiões temperadas e tropicais do mundo, com mais de 100 espécies conhecidas (Brugiolo et al., 2011). No Brasil, três gêneros de aranhas podem ser encontrados: *Phoneutria* (armadeira), *Loxosceles* (aranha-marrom) e *Lactrodelus* (flamenguinha). A picada pelo gênero *Loxosceles* possui o veneno mais letal. É mais comum em adultos. (Silva; Bernarde; Abreu, 2015).

As aranhas-marrom são de pequeno porte, com o tom variando entre marrom claro a escuro e podem ser encontradas em lugares quentes e secos. Possuem hábito noturno. A picada ocorre quando há compressão da aranha contra a pele. A aranha-marrom possui um veneno citotóxico com capacidade de lesionar a pele humana e se disseminar pelo corpo. O veneno age permitindo que a enzima esfingomielinase D atue sobre a membrana celular. Ocorre então ativação do sistema complemento, da cascata de coagulação e das plaquetas. Como consequência ocorre obstrução de pequenos vasos, edema, hemorragia e focos de necrose (lesão dermonecrotica). A picada pode ser indolor, porém entre 8 a 12 horas ocorre formação de bolha, eritema e isquemia (Aguiar et al., 2020).

Segundo estudo realizado por Silva et al. (2021), houve um aumento dos acidentes nos últimos anos por animais peçonhentos em consequência da urbanização e desmatamento da natureza. A aranha-marrom possui alguma resistência à falta de alimentação e água. Dentre as manifestações clínicas que o paciente apresenta, podemos citar: choque, hemólise intravascular e insuficiência renal aguda.

Em estudo realizado no estado do Maranhão referente aos casos registrados entre 2015 e 2019, houve um predomínio de acidentes pela aranha-marrom. O intervalo de tempo entre a picada da aranha e o primeiro atendimento é de suma importância para a evolução do caso (Campos; Campos; Godoy, 2023).

O objetivo deste artigo é relatar um caso de acidente peçonhento do tipo *Loxoscelismo* em um paciente da 3ª idade, proveniente da zona rural, atendido em um Hospital Público do estado do Maranhão.

2. RELATO DE CASO

Paciente idoso do gênero masculino, 68 anos, natural e residente em Vitória do Meirim-MA foi conduzido pela ambulância do seu município, apresentando lesão infectada em mão, punho e antebraço esquerdos com secreção purulenta para admissão no Hospital de Alta Complexidade Clementino Moura em São Luís – MA. Relatava picada de aranha-marrom na região mencionada 9 dias antes da admissão, tempo em que permaneceu internado em Hospital do seu município. Na admissão: PA= 140 x 80 mmHg, Tax= 36° C, FC= 81 bpm, FR = 20 irpm, Saturação de O₂ em ar ambiente= 96%, perfusão capilar < 2 s, Glasgow= 15, EVA= 4. Paciente fez uso de Ciprofloxacino, Metronidazol e Cefalotina no hospital do seu município. Ao exame físico= lesão com áreas de fibrina, flictemas bolhas e necrose em membro superior esquerdo. Negava: Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial e alergias. Laboratório: Hemácias = 4.730.000/mm³, Hb= 11,16 g/dl, Ht = 34,40 %, Leucócitos= 6.639 células/mm³ sem desvio à esquerda, Plaquetas= 341.700/mm³, Glicemia= 90,62 mg/

dl, Creatinina= 1,44 mg/dl, Ureia= 54,01 mg/dl. Referia imunização antitetânica atualizada.

Paciente foi encaminhado ao Centro Cirúrgico onde realizou Desbridamento Cirúrgico de lesão Infectada e Fasciotomia no Membro Superior Esquerdo (05/02/23) (Figura 1). Foi encaminhado para a enfermaria da Clínica Cirúrgica com prescrição de Dipirona 1g EV de 6/6h, Tramadol 100mg EV de 6/6h em caso de dor intensa. Antibióticos: Ceftriaxona 1g EV de 12/12h (10 dias) e Clindamicina 600 mg EV de 6/6h (10 dias). Realizou curativos diários em enfermaria, sendo necessária a realização do 2º Desbridamento Cirúrgico no 3º dia de pós-operatório (DPO).

Figura 1. Lesão do paciente no pós-operatório do 1º desbridamento

Fonte: Autores (2025)

Após a segunda cirurgia (Figura 2), continuou realizando curativos em enfermaria, apresentando boa evolução, sendo acompanhado concomitantemente com as equipes de Cirurgia Plástica e Fisioterapia. No 45º dia de internação, o paciente foi submetido à cirurgia de Autoenxerto em Membro Superior Esquerdo sob efeito de anestesia geral (Figura 3). Antibiótico: Cefazolina. Paciente apresentou evolução satisfatória da ferida operatória (Figura 4) recebendo alta hospitalar no 8º DPO do Autoenxerto, com orientação de retorno ambulatorial.

Figura 2. Lesão do paciente após o 2º desbridamento

Fonte: Autores (2025)

Figura 3. Lesão do paciente após autoenxerto – pós-operatório

Fonte: Autores (2025)

Figura 4. Lesão do paciente após autoenxerto no 8º DPO

Fonte: Autores (2025)

3. DISCUSSÃO

Acidentes com aranhas- marrons já tiveram seus registros nos 5 continentes. O paciente clinicamente pode apresentar febre, vômitos, cefaleia e infecção cutânea com evolução necrótica, anemia, icterícia e insuficiência renal aguda (Haas et al., 2013). A incidência de lesões por picadas de aranha-marrom vem aumentando no Brasil, com predomínio no Sudeste (Gonella; Proto; Gozzano, 2015). No Brasil, é comum encontrar aracnídeos do gênero *Loxosceles* na zona rural. Após a picada, o paciente pode apresentar a forma cutânea ou a forma cutâneo-visceral, sendo a primeira mais comum (98% dos casos) e de evolução lenta (Gonçalves; Leal, 2023). A forma predominante no Brasil é a cutânea (Sancini et al., 2012). No caso em estudo, o paciente apresentou episódios de febre e evoluiu com a forma cutânea do *Loxoscelismo*.

No Brasil, no ano de 2011, o maior número de registros foi no estado do Paraná, com 35% dos casos confirmados. A maioria dos pacientes era do gênero feminino, na 4ª década

e houve maior frequência de lesões em pernas, mãos e pés lembrando que a aranha-marrom pode ser encontrada no ambiente doméstico. Fatores como mudança de temperatura e aumento da umidade contribuem para a ocorrência nos domicílios (Haas *et al.*, 2013). O paciente do caso relatado apresentava lesão em topografia da mão, punho e antebraço esquerdos e relata a ocorrência do fato em seu domicílio.

Em estudo realizado no Brasil entre 2009 e 2013, a faixa etária mais acometida foi a de 20 a 39 anos. Algumas vezes o tipo de aranha causadora da lesão não é identificado. Nos casos registrados neste período, houve um predomínio de acidentes por aranha-marrom (Silva; Bernarde & Abreu, 2015). No caso relatado em nosso hospital o paciente era do gênero masculino e possuía 69 anos, diferente do perfil mais frequente no estudo acima.

A anamnese detalhada do paciente contribui para o diagnóstico precoce, pois o mesmo pode ter conhecimento sobre o tipo de aranha responsável pela lesão. Os exames de laboratório podem evidenciar leucocitose com desvio à esquerda, acidose metabólica, comprometimento das funções renal e hepática e plaquetopenia. Considerando o quadro clínico, pode ocorrer dor no local da picada, vesículas, áreas com sangramento, isquemia, necrose seca e úlcera local. Os exames de laboratório não evidenciaram leucocitose, porém a admissão do paciente no hospital da capital ocorreu 9 dias após a lesão sendo que o mesmo havia feito uso de antibioticoterapia (Sancini *et al.*, 2012).

Não há exame específico para o diagnóstico. Em alguns casos, o paciente percebe o acidente ou a picada, consegue isolar a aranha e levá-la para o Posto de Saúde para tentar fazer a identificação. Porém, em outros casos o paciente pode às vezes não identificar o momento da picada, pois esta pode ser indolor. A picada pode ocorrer por pressão da aranha contra o corpo do paciente. Deve ser investigado se há histórico de aranha no domicílio. A lesão pode se iniciar com eritema e evoluir para isquemia e necrose seca (Faria *et al.*, 2021). O paciente relatava histórico da presença de aranha no domicílio e que havia conseguido identificar a aranha.

As manifestações clínicas podem ocorrer de forma lenta e progressiva. O paciente pode apresentar dor local, vesículas, áreas de hemorragia e isquemia. Além destes, pode surgir febre, evolução para hemólise intravascular e Coagulação Intravascular Disseminada. As lesões ocasionadas por aranha podem evoluir com formação de placa marmórea e necrose (Sancini *et al.*, 2012). Denomina-se de placa marmórea quando há lesões hemorrágicas intercaladas com áreas pálidas de isquemia (Faria *et al.*, 2021). A dor no local da picada pode aumentar no decorrer das primeiras 12 a 36 horas (Gonçalves; Leal, 2023). Em relação à evolução do quadro, observou-se que após 9 dias o paciente apresentava características de lesão cutânea com placa marmórea.

Em alguns casos, a evolução pode ser desfavorável e evoluir para a forma cutâneo-visceral, ou com sequelas como incapacidade laboral temporária ou definitiva (Faria *et al.*, 2021). No que tange ao tempo de internação do paciente, este foi superior ao período de um mês, período em que este esteve afastado das suas atividades.

Os extremos etários são mais propensos de apresentarem quadros mais graves. Nas avaliações diagnósticas, devem ser solicitados exames como Hemograma Completo, sumário de urina, ureia, creatinina, transaminases e coagulograma. Quanto ao grau de severidade, o Loxocelismo pode ser classificado em leve (alterações locais sem alteração laboratorial ou clínica), moderado (placa marmórea < 3 cm com endureção e dor em queimação) e grave (placa marmórea > 3 cm com endureção e dor em queimação). No tratamento dos casos graves, está indicada a soroterapia precoce (até 3 dias do acidente) (Aguiar *et al.*, 2020). Apesar da idade do paciente (68 anos) e do comprometimento extenso da lesão sendo > 3 cm, o paciente não evoluiu com quadro de Insuficiência Renal Aguda, permane-

cendo na Enfermaria da Clínica Cirúrgica, com realização de curativos diários até a realização da cirurgia definitiva.

Para o tratamento do Loxocelismo pode-se utilizar anti-histamínicos, antibióticos e corticoides (Gonella; Proto; Gozzano, 2015), além de analgésicos e Soro Antiaracnídeo (Faria et al., 2021). O uso do antiveneno pode ter sua eficácia reduzida após 36 horas da picada (Sancini et al., 2012). O soro antiaracnídeo está indicado nos casos moderados (04 ampolas endovenosas) e graves (10 ampolas endovenosas). Nos casos graves indica-se internação em UTI. A corticoterapia utiliza a Prednisona 20 mg – 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias em adultos (Silva et al., 2021). O caso é classificado como grave quando ocorre complicação sistêmica e insuficiência renal aguda (Sancini et al., 2012). No caso relatado, o paciente havia comparecido ao hospital 9 dias após o ocorrido. Porém fez uso de antibióticos e corticoide. Não foi possível a realização do Soro Antiaracnídeo devido ao tempo de evolução. O paciente chegou ao Pronto-Socorro fora do tempo ideal para a aplicação do soro.

Em casos de evolução da lesão para tecido necrótico está indicado o Desbridamento Cirúrgico (Gonella; Proto; Gozzano, 2015). Deve-se remover as áreas necróticas e instituir antibioticoterapia prolongada de amplo espectro (Faria et al., 2021). O paciente fez uso de Ceftriaxona e Clindamicina por 10 dias.

O exame histopatológico pode evidenciar vasculite, infiltração de polimorfonucleares, agregação plaquetária, hemorragia e necrose focal. O procedimento cirúrgico de retirada das zonas desvitalizadas contribui para melhor evolução do paciente, assim como favorece que posteriormente o mesmo possa ser submetido a uma Cirurgia Plástica Reconstructora através dos Homoenxertos (Gonçalves; Leal, 2023) (Sancini et al., 2012). Em relação ao caso apresentado, o paciente apresentou evolução satisfatória da lesão e após avaliação da equipe de Cirurgia Plástica, foi submetido à Cirurgia de Autoenxerto. No pós-operatório mediato e imediato, evoluiu afebril, sem evidências de secreção na área receptora, recebendo alta hospitalar assintomático.

4. CONCLUSÃO

Os acidentes com aranha-marrom representam um problema de Saúde Pública no Brasil. A picada da aranha pode ser indolor, porém a lesão quando não diagnosticada precocemente, pode evoluir para necrose tecidual, com necessidade de Desbridamento Cirúrgico, elevado tempo de permanência hospitalar, com necessidade de Cirurgia Plástica Reconstructora.

É relevante a ação da Vigilância Epidemiológica, com notificação de todos os casos atendidos, assim como a promoção de medidas de educação em saúde e capacitação dos profissionais que atuam em Unidades Básicas de Saúde e Serviços de Urgência e Emergência de Média e Alta Complexidade.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, V. G. *et al.*, Caracterização de acidentes provocados por Aranha-Marrom (*Loxosceles* sp). **Revistas de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, e 22513, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/22513>. Acesso em: 02 ago. 2025
- BRUGIOLO, S. S. S. *et al.* Registros de acidentes causados por Aranha-Marrom *Loxosceles* (Araneae, Sicariidae) em Juiz de Fora e Rio Novo, Minas Gerais. **Revista APS**. v.14, n. 1, p. 120-123, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/14637/7843>. Acesso em: 02 ago. 2025
- CAMPOS, C. de O.; CAMPOS, C. O.; GODOY, J. S. R. Perfil epidemiológico de acidentes com animais peçonhentos no estado do Maranhão. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 8853-8864, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/59496>. Acesso em: 02 ago. 2025
- FARIA, B. C. L. *et al.* Acidente por picada de aranha marrom. **Health Residencies Journal**, v. 2, n. 10, p. 8-16, 2021. Disponível em: <https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/176>. Acesso em: 02 ago. 2025
- GONÇALVES, N.; LEAL, M. S.. Fotobiomodulação na cicatrização da ferida por picada de aranha: relato de caso. **Revista Feridas**, v. 11, n. 59, p. 2159-2163, 2023. Disponível em: <https://www.revistaferidas.com.br/index.php/revistaferidas/article/view/3049>. Acesso em: 02 ago. 2025
- GONELLA, H. A.; PROTO, R. S. & G.; Ricardo Nascimento. Picada de Aranha- Marrom em recém-nascido: evolução, fisiopatologia e tratamento. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 17, n. 4, p. 233-235, 2015. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/21884>. Acesso em: 02 ago. 2025
- HAAS, J. *et al.*, Acidentes com aranhas do gênero *Loxosceles* spp. em Laranjeiras do Sul- PR. **Seminário: Ciências Biológicas e da Saúde**, Londrina, v. 34, n. 1, p. 15-22, 2013. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/10355>. Acesso em: 02 ago. 2025
- SANCINI, J. A. *et al.* Tratamento de lesão extensa fasciocutânea em membros inferiores causada por picada de aranha *Loxosceles*: relato de caso. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 11, n. 1, p. 43-6, 2012. Disponível em: <http://www.rbqueimaduras.com.br/details/99/pt-BR/tratamento-de-lesao-extensa-fasciocutanea-em-membros-inferiores-causada-por-picada-de-aranha-loxosceles--relato-de-caso>. Acesso em: 02 ago. 2025
- SILVA, A. M. da; BERNARDE, P. S.; ABREU, L. C. de. Acidentes com animais peçonhentos no Brasil por sexo e idade. **Journal of Human Growth and Development**, v. 25, n. 1, p. 54-62, 2015. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0104-12822015000100007&script=sci_abstract. Acesso em: 02 ago. 2025
- SILVA, S. O. *et al.* Caracterização do acidente causado por aranha-marrom (*Loxosceles*). **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 8, p. 66-81, 2021. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/aranha-marrom>. Acesso em: 02 ago. 2025